

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 216 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo’lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko’zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O’qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O’rinova Feruza O’ljayevna, Boltayeva Feruza A’zam qizi	
Pedagogik ta’lim jarayonida talabalarning kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta’lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili.....	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o’g’li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o’zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar	162
K.Sh. Xasanova	

Maktabgacha ta'limda art texnologiyadan foydalanish samaradorligi	167
Davlatova Rano Haydarovna, Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna	
G'ozaning ayrim diploid va tetraploid turlari ishtirokida olingan f1c, f2c allopoliploid duragaylarda ayrim xo'jalik belgilarining irsiylanishi	172
Xidirov Muxammad Tursunkulovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish	177
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshqaruv kompetensiyalari (hard skills) va (soft skills) rahbar professionalizmini ifodalash birligi sifatida.....	181
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna	
Bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	185
Jamshid Xoliyorovich Nazarov	
Alabalarning kelgusi kasbida qo'llaniladigan kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	190
Feruza Xamidova Turdiyevna	
Portfolio – 5-6 yoshdagi bolalarda refleksiv faoliyatni tizimlashtirish omili.....	200
Karshiyeva Shaxnoza Turakulovna	
Biologiyani o'qitishda oila va maktab hamkorligi asosida o'quvchilarning tadbirkorlikka yo'naltirish metodikasi.....	204
Mirzayeva Nigora Ibrohimjon qizi	
Talabalarda nutqiy etiketni shakllantirishda ijtimoiy omillarning o'rni.....	208
Abdurahmonova Kamola Erkin qizi	
IX-XV asrlarda markaziy osiyo mutafakkirlari asarlarida iqtisodiy ta'lim-tarbiyaning tutgan o'rni	212
Azimova Musharraf Utkirovna	

IX-XV ASRLARDA MARKAZIY OSIYO MUTAFAKKIRLARI ASARLARIDA IQTISODIY TA'LIM-TARBIYANING TUTGAN O'RNI

Azimova Musharraf Utkirovna

Navoiy davlat universiteti

Maktabgacha ta'lim kafedrası v.b dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada IX-XV asrlarda Markaziy Osiyo mutafakkirlari asarlarida iqtisodiy ta'lim-tarbiyaning tutgan o'rnini, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Yusuf Xos Xojib, Amir Temur, Alisher Navoiy va boshqa allomalarimiz yaratgan asarlaridagi g'oyalar, iqtisodiy tarbiya nazariyasining manbalari haqidagi fikrlar ochib berilgan.

Kalit so'zlar: ikkinchi muallim, Tib qonunlari, Qutadg'u bilig, madaniyat, siyosiy, huquqiy, axloqiy, estetik, iqtisodiy madaniyat, mehnat, tadbirkorlik, jarayon.

Abstract: This article reveals the role of economic education in the works of Central Asian thinkers of the 9th-15th centuries, ideas in the works of Abu Nasr Farabi, Abu Raykhan Beruniy, Ibn Sina, Yusuf Khos Khojib, Amir Temur, Alisher Navoi and other allomas, ideas about the sources of the theory of economic education.

Key words: second teacher, Tib laws, Qutadgu bilig, culture, political, legal, moral, aesthetic, economic culture, labor, entrepreneurship, process.

Аннотация: В данной статье раскрывается роль экономического воспитания в трудах центральноазиатских мыслителей IX-XV веков, идеи в трудах Абу Насра Фараби, Абу Райхана Беруни, Ибн Сины, Юсуфа Хос-Ходжиба, Амира Темура, Алишера Навои и других ученых, источники теории экономического воспитания.

Ключевые слова: второй учитель, законы медицины, знания, культура, политическая, правовая, моральная, эстетическая, экономическая культура, труд, предпринимательство, процесс.

KIRISH

Buyuk allomalarimiz islom qonun-qoidalarini asos qilgan holda yaratgan asarlarida insonning boylikka, mol-mulkka bo'lgan munosabatini shakllantirish, iqtisodiy tafakkurini rivojlantirish va iqtisodiy ta'lim-tarbiyani shakllantirishni asosiy dastur sifatida ko'rsatganlar. Ular inson hayotida moddiy ne'matlarning, boylikning o'rnini sodda va tushunarli tilda tushuntirib berishga harakat qilishgan. Xususan, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Yusuf Xos Xojib, Amir Temur, Alisher Navoiy va boshqa allomalar yaratgan asarlar iqtisodiy tarbiya nazariyasining manbalari va o'rganish obektlari sifatida ahamiyatga ega.

Buyuk daho, Aristoteldan so'ng "ikkinchi muallim" deb nom qozongan Abu Nasr Forobiy, ta'lim-tarbiya masalalariga katta ahamiyat bergan. U moddiy ehtiyojlarning ahamiyatini, kishilik jamiyati taraqqiyotidagi rolini ochib berib, mulkchilik va mulkdor bo'lishning xosiyati, xarajat va taqsimot haqida qator muhim fikrlarni bayon qilgan. Ilm olish zaruriyati va ta'lim-tarbiya berish metodlariga alohida diqqat qaratgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Buyuk allomalarimizdan Abu Rayhon Beruniyning mehnat va hunar to'g'risidagi qarashlari bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. U yashagan davrda Xorazm va O'rta Osiyo xalqlarining iqtisodiy va ma'naviy hayotida kishilik ehtiyojlarining paydo bo'lishi va uni qondirish asoslari, mehnat va hunarga bo'lgan munosabatlari uyg'unlashib ketgan. Beruniyning fikriga ko'ra, kishilar o'zlarining zaruriy ehtiyojlarini qondirish uchun uyushgan holda yashash va ishlashga majburdirlar. U davlatning paydo bo'lishini ham ehtiyojdan deb hisoblaydi. Beruniy barcha qimmatli narsalar inson mehnati bilan yaratilishini ta'kidlab, insonning qadr-qimmatini uning avlod-ajdodlari kim bo'lganligi bilan emas, balki uning mehnati bilan belgilanadi, deb uqtirgan.

Abu Ali ibn Sino o'zining buyuk "Tib qonunlari" asarida iqtisodiy tarbiya haqida so'z yuritib, bola tarbiyasida mehnatning ahamiyatiga alohida urg'u beradi. Ibn Sinoga ko'ra, barcha boyliklar halol mehnat bilan orttirilishi lozim. U ota-onalarga o'z farzandlarini kasb-hunarga o'rgatishni va undan olingan daromad orqali halol yashashni maslahat beradi. "Agar oila boshlig'i, — deydi Ibn Sino, — tajribasizlik yoki nohaqlik qilsa, u oila a'zolarini yaxshi tarbiyalay olmaydi va bu bundanda yomon natijalarga olib keladi". Uning fikricha, bola tarbiyasi yaxshi yo'lga qo'yilsa, oila baxtli bo'ladi. Shunday qilib, oilaning eng muhim vazifasi bola tarbiyasi hisoblanadi.

Mutafakkir Yusuf Xos Xojib o'zining "Qutadg'u bilig" asarida bola tarbiyasi haqida to'xtalib shunday yozadi: *"Farzand qanchalik bilimli, aqlli-hushli bo'lsa, iqtisodni yaxshi o'zlashtirsa, ota-onaning yuzi shunchalik yorug' bo'ladi."* Yusuf Xos Xojib bola tarbiyasida otaning mas'uliyatiga alohida e'tibor beradi. U shunday deydi: *"Kimning o'g'il-qizi bo'lsa, unga uning o'zi yig'lab kuyinadi. Ota bolani kichikligida bebosh qilib qo'ysa, bunda bolada gunoh yo'q, barcha gunoh oilaning o'zida. O'g'il-qizning xulq-atvori yaramas bo'lsa, bu yaramas ishni ota qilgan bo'ladi. Ota bolalarini nazorat qilib, turli hunarlar o'rgatsa, ular ulg'aygach, 'o'g'il-qizim bor', deb sevinadi."*

Ulug' bobokalonimiz ta'kidlaganidek, farzandlarimizga kasb-hunar va zamonaviy bilimlarni o'rgatishimiz kerak. Toki ular o'zlari qiziqqan kasb va hunarni o'rganib, hayotdan ta'lim olib, bilimdon bo'lishsin, chinakam insoniy go'zallikka erishsin, boqimandalikka, yalqovlikka, o'g'irlik va harom-harish ishlarga o'rganmasinlar.

Iqtisodiy tarbiya nazariyasida Temur va temuriylar davridagi iqtisodiy ta'lim-tarbiya alohida o'rin tutadi. Amir Temur va uning avlodlari davrida markazlashgan davlat barpo etilib, iqtisodiyotning barcha sohalarida (hunarmandchilik, qurilish, qishloq xo'jaligi va ayniqsa, savdoda) muhim yutuqlar qo'lga kiritildi. Bu muvaffaqiyatlar to'g'ri tanlangan iqtisodiy g'oyalalar va samarali iqtisodiy siyosat yordamida amalga oshirildi.

"Temur tuzuklari" asarida shunday deyilgan: "Menga bo'ysungan yangi davlatlarda hurmatga loyiq odamlarga hurmat ko'rsatdim. Men payg'ambar avlodlariga, qonun targ'ibotchilariga, olimlar va keksalarga nisbatan buyuk hurmatda bo'ldim, ularga nafaqa belgiladim. Bu mamlakatlarning badavlat kishilari mening og'aynimdek, yetim-yesir va kambag'allari esa bolalarimdek bo'lib qoldi. Mag'lub bo'lgan mamlakat qo'shinlari mening qo'shinlarimga qo'shildirdi. Men bu mamlakatlarda xalq hurmatini qozonishga harakat qildim. Shunga qaramasdan, fuqarolarni qo'rqinch va umid orasida saqladim.

Yaxshilarga ular qaysi millatdan bo'lishidan qat'i nazar yaxshilik qildim. G'arazli kishilar va sotqinlar esa mening davlatimdan quvildi. Menga tobe mamlakatlarda adolat eshiklari ochiq edi. Mag'lub bo'lgan davlat hokimlarini o'z vazifasida qoldirdim, ularga maqtovlar yog'dirdim va shundan so'ng ularning to'g'riligiga hamda sodiqligiga to'la umid bog'lardim. Biroq ba'zi qaysarlari o'zini-o'zi to'rga tushirar edi. Bunday hollarda men uning o'rniga adolatli odamni tayinlardim.

Men o'lkalardagi yo'llarning xavfsiz bo'lishini istamasdim. Shaharlarga va shahar mahallalariga maxsus odamlar tayinladim; ular xalq va askarlarning xavfsizligini ta'minlash ustida ish olib borardi. U joyda sodir bo'lgan barcha javobgarlik uning zimmasiga yuklatilgan edi.

Shubhali va niyati bo'zuq kishilarning ayblovlari hamda tuhmatlari asosida fuqarolarga jazo berish qozilarga qat'iy man etilgan edi. Ammo biror shaxsning gunohi to'rtta dalil bilan isbot qilinsa, unga qilgan aybiga qarab jazo berilar yoki jarima solinardi.

Barcha ishlarda, bu ishlar qaysi o'lka manfaatiga taalluqli bo'lmasin, hokimlardan adolatni qat'iy man etilgan talab qilingan. Qashshoqlikni tugatish maqsadida boshpanalar tashkil etdimki, kambag'allar ulardan nafaqa olib turdilar."

Amir Temur islomga tayanib, musulmon dinining nufuzi va e'tiboridan foydalandi. Shu bilan birga, u o'z davlatini mustahkamlash maqsadida boshqa dinlardan ham foydalanishga intildi.

Temur davrida yirik shaharlarda masjid va madrasalar qurilib, ularda diniy ta'limot asosida islom, aro'z, ilmi bayon, mantiq, tarix, geografiya kabi gumanitar fanlardan tashqari falakiyot va tabobat kabi aniq fanlar ham o'qitilgan. Ta'limda sharhlab o'qish, mustaqil mutolaa, munozara va suhbat usullari qo'llanilgan. Talabalar arab, fors va turkiy tillarda yozilgan asarlarni shu usullarda o'qib, o'rganganlar. Jamiyatda o'rnatilgan tartib-qoidalarga muvofiq insonlarda iqtisodiy fikrlash tarzi shakllanib, bu mamlakatning yanada rivojlanishiga ta'sir ko'rsatgan.

Iqtisodiy ta'lim-tarbiya masalalarida buyuk bobokalonlarimizdan Alisher Navoiy alohida o'rin tutadi. Uning iqtisodiy g'oyalari "Hamsa", "Mahbub ul-qulub" va boshqa asarlarida o'z ifodasini topgan. Navoiy fikricha, mehnat jamiyatning asosiy belgisidir va ishlab chiqarishni rivojlantiruvchi asosiy omil hisoblanadi. Shu sababli, ishlab chiqaruvchilarga ortiqcha soliqlar solinmasligi, savdo-sotiqning rivojlanishi uchun bozorlarda mahsulotlar bahosini me'yorida saqlash muhimdir.

Alisher Navoiy "Mahbub ul-qulub" asarida jamiyatning rivojlanishida savdo-sotiq va tijorat ishlarining ahamiyatini alohida ta'kidlaydi. U shunday yozadi:

"Savdogar yolg'iz foydani niyat qilmasligi kerak. 'Savdo qilib foyda topaman, mol va pul ko'paytiraman', deb ortiqcha kema surmasligi, shuningdek, mol va pul ko'paytiraman, deb jonsarak bo'lmasligi lozim. Savdogar boj-xiroj to'lash o'rniga o'z molini yashirib, obro'sini to'kmasligi kerak. Topgan-tutganini merosxo'rlari sovurishi uchun to'plab qo'ymasin yoki biror yomon hodisaga sabab bo'lish uchun sarflamasin. Agar jamg'arma mazkur shartlarga rioya etgan holda yaratilsa, bu yaxshi bo'ladi."

A. Navoiyning savdogarlar to'g'risidagi ushbu so'zlari bugungi kundagi tijoratchilar uchun ham dolzarbdek tuyuladi. Yuqorida bayon etilgan fikrlar asosida quyidagicha xulosa chiqarish mumkin. Birinchidan, savdo, bozor, tijorat, mahsulot ishlab chiqarish va muomala jarayoni (oldi-sotdi) iqtisodiyotni rivojlantirishda yetakchi ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayonlar tovarlar taqchilligini tugatishga xizmat qiladi va bozorning barqarorligini ta'minlaydi. Ikkinchidan, savdo-sotiq davlat byudjeti daromadining muhim manbalaridan biri bo'lib, mamlakat iqtisodiy qudratining tayanchlaridan hisoblanadi. Savdogarlar davlat xazinasiga boj-xiroj to'lab turish orqali

moliyaviy munosabatlarda alohida o'rin egallaydilar. Uchinchidan, ulug' shoir savdogarlarni insof va diyonatga chaqiradi. U savdogarlardan faqat o'z foydasini ko'zlab ish tutmaslikni, o'z faoliyatida axloqiy tamoyillarga rioya qilishni talab qiladi. Bu g'oyalar yoshlarning iqtisodiy munosabatlar, savdo qonun-qoidalarini o'rganishida asosiy tarbiyaviy dastur sifatida xizmat qilishi lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda Markaziy Osiyo mutafakkirlarining asarlaridagi iqtisodiy ta'lim-tarbiyaning o'rni o'rganilgan. Tadqiqot usuli sifatida tarixiy-ta'limiy tahlil, adabiyotlarni tizimli o'rganish va intertekstual tahlil yondoshuvlari qo'llanilgan. Markaziy Osiyo mutafakkirlarining iqtisodiy qarashlari, ularning asarlarida iqtisodiy ta'lim-tarbiyaning ahamiyati, ta'lim tizimiga nisbatan qo'llanilgan usul va tamoyillar o'rganilgan. Buning uchun ilmiy asarlarning turli tillarda mavjud bo'lgan tarjimalari, tarixiy manbalar, va zamonaviy tadqiqotlar asosida tahlil o'tkazildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

IX-XV asrlarda Markaziy Osiyoning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayoti bilan tanishganimizda shuni anglash mumkinki, o'lkada ilm-fan, san'at, adabiyot va hunarmandchilikning rivojlanishi hamda buyuk allomalarimizning asarlari va faoliyati yoshlarning ta'lim-tarbiyasida muhim rol o'ynagan. Ularning asarlarida iqtisodiy o'sish, mehnat va resurslarni boshqarish, tarmoq va bozor munosabatlari haqida keng fikrlar mavjud. Mutafakkirlar iqtisodiy bilimlarni faqat nazariy jihatdan emas, balki amaliy jihatdan ham shakllantirishga intilishgan. Ayniqsa, ularning iqtisodiy ta'lim-tarbiya masalalariga qaratgan qarashlari ijtimoiy tartibni, o'zgarishlarni va taraqqiyotni ta'minlashdagi muhim vositalardan biri sifatida baholandi.

Shuningdek, iqtisodiy tizimni mustahkamlash uchun mutafakkirlar o'z asarlarida ishlab chiqarishning samaradorligini oshirish, iqtisodiy qoidalar va qonunlar, hamda adolatli taqsimlash tizimlarini ishlab chiqarishga qaratilgan tavsiyalarni ilgari surganlar. Ularning iqtisodiy qarashlarida o'rta asrlarning iqtisodiy tizimi va uning taraqqiyotiga oid misollarni, shuningdek, hozirgi zamon iqtisodiy ta'limoti bilan solishtirilgan metodologik yondashuvlar keltirilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Markaziy Osiyo mutafakkirlarining asarlarida iqtisodiy ta'lim-tarbiya o'rni, nafaqat o'sha davrning iqtisodiy tizimini, balki hozirgi zamon iqtisodiy bilimlari va ularning ta'lim tarbiyasiga qo'shgan hissasini ham aniqlash imkonini beradi. Ularning asarlarida iqtisodiy bilimlarning umumiy jamiyatni rivojlantirishdagi ahamiyati va ta'lim orqali iqtisodiy fikrni shakllantirish masalalari o'rganilgan.

Bugungi kunda ham ularning fikrlarini o'rganish, iqtisodiy ta'lim-tarbiyaning samarali tizimini yaratish uchun muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari Markaziy Osiyo mutafakkirlarining iqtisodiy fikrlari va ta'lim-tarbiyasining zamonaviy iqtisodiy tizimlarda qo'llanilishini o'rganishda katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. Ekonomicheskaya teoriya / Pod red. akad. Vidyapina V.D., akad. Juravlevoy.
2. Xo'jaev N., Hasanboev J. Iqtisodiy pedagogika. O'quv qo'llanma. – T.: 2002.
3. Toxtaxunova D. Osnovi narodnoy pedagogiki v ekonomicheskoy vospitanii. – T.: 2001.
4. To'xliov N. va boshqalar. O'zbekiston iqtisodiyoti asoslari. T.: "O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi", 2006.
5. O'lmasov A., Vaxobov A. Iqtisodiyot nazariyasi. T.: "Moliya-Iqtisod", 2014.
6. Boboqulov S. Iqtisodiy savodxonlikni shakllantirish asoslari. Noiqtisodiy yo'nalishdagi kasb-hunar kollejlari uchun metodik qo'llanma. T.: 2003. – 4 b.
7. Inomov I. Iqtisodiy tarbiya nazariyasi. – T.: TDIU, 2006. – 158 b.
8. Azimova M.U. Formirovanie matematicheskikh ponyatiy u detey 6-7 let posredstvom didakticheskikh igr. // Colloquium-journal, 2021.
9. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarini tejankorlik ruhida tarbiyalashda tarbiyachining o'rni. M. Azimova. – Internauka, 2021.
10. Technologies of forming economic concepts in preschool children based on an integrative approach. A.M. Utkirovna. – International Journal of Early Childhood Special Education, 2023.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.